

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Tasya Yerisca, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Indonesia.

Abstrak—Sistem informasi merupakan satu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem informasi dapat membantu dalam pengaturan dan pengelolaan di berbagai bidang di suatu perusahaan, seperti mulai dari pengelolaan operasional, gudang, pemasaran, pengendalian kualitas, dan lain-lain. Sistem informasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu perusahaan. Sistem informasi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah jaringan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa unsur yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dan unsur-unsur penyusun suatu sistem tersebut dapat berupa manusia, mesin, dan/atau entitas lainnya. Sementara itu, informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu. Penerapan sistem informasi pada dasarnya bermacam-macam, contohnya sistem informasi sistem informasi manajemen dan sistem informasi pemasaran. Analisis dan perancangan sistem informasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai apa itu sistem informasi, bagaimana menganalisis masalah yang dapat dan harus diselesaikan dengan suatu sistem informasi, bagaimana merancang suatu sistem informasi yang baik, serta bagaimana penerapannya pada suatu perusahaan. Langkah-langkah dalam menerapkan sistem informasi pada suatu perusahaan adalah mencari data, melakukan analisis terhadap data, dan terakhir melakukan perancangan sistem informasi yang tepat. Perancangan sistem informasi meliputi perancangan model sistem, perancangan database sistem serta perancangan aplikasi sistem.

Kata Kunci—Analisis, Masalah, Perancangan, Perusahaan, Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

Zaman saat ini merupakan zaman serba canggih yang berbasis teknologi yang membuat berbagai kegiatan manusia sebisa mungkin dilaksanakan secara digital oleh komputer. Adanya internet dengan kecepatan akses yang cepat mendukung penciptaan, peningkatan dan pengembangan fitur komputer yang dilakukan secara terus-menerus, serta penelitian

tentang teknologi yang selalu dicanangkan dan dikembangkan menjadi penunjang utama pesatnya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan teknologi di era serba digital ini. Berbagai kegiatan dimulai dari berkomunikasi, bekerja, mencari hiburan, berbelanja, belajar, hingga pengumpulan informasi dapat mudah dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga lebih efisien. Surat menyurat dan data kependudukan pun sudah serba elektronik sehingga memudahkan pemerintah dalam manajemen dan mengakses informasi mengenai warganya. Berbagai ilmu baru berbasis teknologi terus bermunculan salah satunya adalah adanya sistem informasi

Sistem informasi merupakan satu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem informasi dapat membantu dalam pengaturan dan pengelolaan di berbagai bidang di suatu perusahaan, seperti mulai dari pengelolaan operasional, gudang, pemasaran, pengendalian kualitas, dan lain-lain. Sistem informasi akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola berbagai sudut di perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan data yang dapat disimpan dengan aman serta dapat dikelola kapan saja dan dimana saja sehingga bersifat lebih fleksibel. Oleh karena itu sistem informasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu perusahaan. Setiap sistem informasi memiliki *data dictionary* yang merupakan sekumpulan data dan informasi fakta dari suatu sistem informasi sesuai dengan kebutuhan. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam merancang suatu sistem informasi adalah mengumpulkan data, melakukan analisis terhadap data, setelah itu melakukan perancangan sistem informasi yang tepat.

II. STUDI LITERATUR

Sistem informasi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan informasi. Anggraini dan Zega [1] mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jogiyanto [1] juga memberikan definisi sistem sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau

menyelesaikan tujuan tertentu dan sistem dapat berupa kelompok manusia, mesin, hal atau jenis entitas lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah jaringan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa unsur yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dan unsur-unsur penyusun suatu sistem tersebut dapat berupa manusia, mesin, dan/atau entitas lainnya. Sementara itu, informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu [1].

Definisi dari sistem informasi sendiri juga diberikan oleh para ilmuwan salah satunya Leitch dan Davis [1]. Mereka mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan, baik bagi keperluan internal maupun pihak luar tertentu [1]. Jadi, melalui sistem informasi setiap elemen dalam suatu organisasi dapat dihubungkan dengan baik satu sama lain agar tujuan sistem informasi yaitu penyajian informasi dan data yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik.

Penerapan sistem informasi pada dasarnya bermacam-macam, contohnya sistem informasi sistem informasi manajemen dan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sementara itu sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, interaksi secara kompleks antara orang, mesin, dan prosedur untuk dapat menghasilkan alur informasi yang teratur, tepat dari sumber-sumber dalam dan luar perusahaan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pimpinan [2]. Masih banyak contoh penerapan sistem informasi lainnya seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi distribusi, sistem informasi personalia dan lain-lain.

Sebuah sistem harus memiliki tujuan yang harus di capainya, begitupun sistem informasi. Secara umum sistem informasi bertujuan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan dengan baik. Secara khusus tujuan sistem informasi adalah sebagai berikut [1].

1. Membantu dan mempermudah proses pengambilan keputusan manajemen dengan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan detail.
2. Mempermudah pelaksanaan operasi harian.
3. Menyediakan informasi yang layak untuk disebar bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan agar tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi bagi pihak luar dan memunculkan isu baru yang tidak baik tentang organisasi di masyarakat.

Setiap sistem informasi memiliki *data dictionary* yang merupakan sekumpulan data dan informasi fakta dari suatu sistem informasi sesuai dengan kebutuhan [3]. *Data dictionary* menyimpan nama pemakai, jenis-jenis akses yang diijinkan, data item dan nama item data dan seluruh data tersebut akan disimpan dalam sebuah *database* [3]. Perancangan database dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemasaran dengan mempertimbangkan aliran data dan informasi pada sistem yang dirancang [2]. Selain itu, *data dictionary* juga dapat menyimpan ukuran dan jenis item data, batasan data *item*, dan nama *item* yang dapat digunakan dalam pemeriksaan integritas data [3].

III. PEMBAHASAN

A. Defenisi Analisis dan Perancangan Sistem Industri

Analisis dan perancangan sistem informasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai apa itu sistem informasi, bagaimana menganalisis masalah yang dapat dan harus diselesaikan dengan suatu sistem informasi, bagaimana merancang suatu sistem informasi yang baik, serta bagaimana penerapannya pada suatu perusahaan. Ilmu ini sangat penting mengingat sistem informasi sangat berpengaruh dalam memajemen berbagai bagian di suatu perusahaan. Oleh karena itu melakukan analisis dan merancang suatu sistem informasi tidak boleh menggunakan data yang tidak valid dan haruslah sesuai dengan tujuannya.

Sistem informasi harus mampu mendukung strategi bisnis yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan strategi bisnis suatu perusahaan akan diwujudkan melalui serangkaian proses bisnis dan proses bisnis tersebut idealnya merupakan pondasi bagi pengembangan sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Proses bisnis pada dasarnya dapat mendeskripsikan semua aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem meliputi *input* atau masukan, proses, *output* atau hasil akhir, aktor yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi melalui penggambaran proses bisnis. Selain itu, proses bisnis juga memberikan penjelasan terkait aktivitas-aktivitas yang terlibat dengan elemen-elemen sistem tersebut beserta hubungan diantaranya dalam mencapai tujuan sistem dan menghasilkan *output* yang diharapkan [1].

B. Tahap Merancang Suatu Sistem Informasi

Sebelum merancang suatu sistem informasi, pertama-tama data tentang masalah yang harus diselesaikan haruslah ada sehingga tahap paling awal adalah melakukan pengumpulan data [3]. Data pada umumnya terdiri atas data primer yang merupakan data yang diambil dan dicari sendiri melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan dan data sekunder yang merupakan data yang diambil dari data yang sudah ada sebelumnya atau data yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan

yang bersangkutan [3]. Data tersebut dapat memperlihatkan bahwa ada atau tidaknya suatu masalah dalam suatu sistem dan dari data tersebut juga dapat diketahui masalah dalam sistem tersebut dapat diatasi dengan sistem informasi atau tidak.

Secara khusus, hal-hal yang akan dianalisis pada saat proses ini adalah *user requirement*, *logical design*, *physical design* [3]. *Logical design* meliputi analisis kebutuhan seperti DFD untuk mengetahui alur dan aliran data dari sistem informasi, dan *data dictionary* digunakan untuk menyimpan informasi. DFD atau data flow diagram merupakan diagram yang menggambarkan arus data pada suatu sistem dengan menggunakan notasi simbol. DFD dapat juga menunjukkan hubungan antar komponen sistem [3].

Tahap ketiga yang dilakukan adalah melakukan perancangan sistem informasi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Perancangan ini dilakukan untuk sistem yang ada saat ini dan sistem usulan dimana ini akan menjadi sistem alternatif. Perancangan sistem alternatif dilakukan untuk membandingkannya dengan sistem yang telah ada sehingga didapatkan sistem informasi terbaik yang dapat digunakan. Setelah itu, juga dilakukan perancangan *output input*, *database*, dan aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi. Lalu, dilakukan perancangan sistem meliputi *Entity Relationship Diagram* (ERD), *physical design*, *database design*, *input/output design*, *input/output design* digunakan untuk membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. *Entity Relationship Diagram* atau disebut juga ER diagram (ERD) digunakan dalam mendokumentasi kebutuhan pengguna dan dalam merancang *database* secara logis dengan menggunakan ERD atau *semantic object* sesuai kebijakan perusahaan [1]. ERD digunakan juga untuk mengetahui relasi antar *data master*, *view database design* dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu perusahaan [3].

C. Pemodelan Sistem Informasi

Perancangan sistem informasi meliputi perancangan model sistem, perancangan *database* sistem serta perancangan aplikasi sistem. Perancangan model sistem dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem tersebut mendapat perbaikan karena adanya kendala di sistem yang sudah ada tersebut. Masalah tersebut seperti kurangnya efektivitas, tidak efisien dan lain-lain. Melakukan perancangan model sistem dapat membantu dalam memahami kondisi dari suatu area, memahami permasalahan yang ada serta menemukan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perancangan sistem informasi dilakukan melalui pemodelan. Hal ini dikarenakan pemodelan dilakukan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks dengan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami dan dipelajari. Pemodelan sistem informasi dapat dilakukan melalui pembuatan sebuah aplikasi sistem informasi. Aplikasi tersebut

dirancang sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan tahap pertama dari perancangan aplikasi adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang perlu diakomodasi oleh aplikasi dan setelah itu, dilakukan perancangan konsep aplikasi menggunakan *design workshop* [4].

D. Perancangan Database

Perancangan *database* sistem merupakan merupakan proses yang menghasilkan suatu model data rinci dari *database*. Istilah perancangan database dapat berfungsi sebagai penerapan dari proses perancangan secara menyeluruh, tidak hanya pada struktur databasenya, tapi juga query dan bentuknya yang memiliki fungsi sebagai bagian dari database secara menyeluruh di dalam suatu sistem manajemen database [3]. Fungsi *database* pada sistem informasi adalah sebagai tempat untuk menyimpan data dan informasi serta sebagai alat untuk memproses data dan menyediakan laporan terkait data atau informasi yang disimpan [1]. Perancangan database melibatkan pemilihan kolom untuk setiap tabel dan bagaimana tabel dan kolom berinteraksi satu sama lain [3]. Terakhir, yaitu perancangan aplikasi sistem yang bertujuan agar data atau informasi yang dibutuhkan lebih mudah diakses oleh pengguna.

E. Penerapan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Salah satu penerapan dari dibutuhkannya analisis dan perancangan sistem informasi adalah pada sektor pariwisata khususnya UMKM di kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang diketahui banyak orang, Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan sektor pariwisatanya. Bangka Belitung memiliki pantai yang sangat indah sehingga menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi, pasar untuk UMKM di Bangka Belitung sendiri belum terlalu baik. Oleh karena itu perlu diandalkan teknologi informasi untuk merancang suatu sistem informasi. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM di Kepulauan Bangka Belitung mampu semaksimal mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan dan meluaskan pasar bagi produk lokalnya [5].

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai deskripsi analisis dan perancangan sistem informasi adalah sebagai berikut.

1. Analisis dan perancangan sistem informasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai apa itu sistem informasi, bagaimana menganalisis masalah yang dapat dan harus diselesaikan dengan suatu sistem informasi, bagaimana merancang suatu sistem informasi yang baik, serta bagaimana penerapannya pada suatu perusahaan.
2. Sistem informasi harus mampu mendukung strategi bisnis yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan strategi bisnis suatu perusahaan akan diwujudkan melalui

serangkaian proses bisnis dan proses bisnis tersebut idealnya merupakan pondasi bagi pengembangan sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut.

3. Penerapan sistem informasi pada dasarnya bermacam-macam, contohnya sistem informasi sistem informasi manajemen dan sistem informasi pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Yuliandra and R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 113-125, 2018.
- [2] E. Amrina, . I. Kamil, H. Triha and A. A. Yulianto, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 142-152, 2019.
- [3] H. H. A. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 10-24, 2017.
- [4] Y. Yogasara and C. Stefiany, "Aplikasi Terapi Wicara bagi Remaja Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 86-96, 2019.
- [5] H. Magdalena and S. Irawadi, "Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-Commerce," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 16-25, 2018.